

UO'T: 635.64:631.6:631.55

**POMIDOR NAVLARINI TURLI SUG'ORISH USULLARI VA PLYONKALARDA
MULCHALAB O'STIRILGANDA HOSILDORLIGI VA HOSIL SIFATI**

Ostonaqulov T.E., q.-x.f.d., professor, Teminova Yu. A., izlanuvchi

Qarshi davlat universiteti, e-mail:t-ostonaqulov@mail.ru

***Annotasiya.** Tadqiqotning maqsadi - pomidor Volgogradskiy 5/95 va Mustaqillik-28 navlarini egatlab va tomchilatib sug'orish usullarida shaffof va qora plyonkalar bilan mulchalashning pomidor ekini sug'orish tartiboti ko'rsatkichlariga, o'simlikning o'sishi, rivojlanishi, barg sathi hosil bo'lishi, mahsuldorlik elementlari-bir tup ildiz, palak va meva hosiliga umumiy va tovar hosildorligiga, pishgan mevaning biokimyoviy tarkibiga, 1 m³ suvga hosil chiqimi yoki 1 s hosilga suv sarfini o'rganishdan iborat. Maqolada pomidor Volgogradskiy 5/95 va Mustaqillik-28 navlarini turli sug'orish usullari va mulchalash turlarida o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ta'sirini o'rganish yakunlari bayon etilgan. Eng baland bo'yli (70,7-73,7 sm), barg sathili (0,75-0,77 m²), shoxlangan (4,9-5,1 dona), baquvvat ildiz (116-118 g), palakli (491-493 g), mahsuldor tuplar (593-598 g) tomchilatib sug'orish usulida qora plyonka bilan mulchalanganda kuzatildi. Shunda o'suv davri mulchasiz variantga nisbatan 4-5 kunga jadallashishi aniqlandi. Eng yuqori (33,5-43,6 t/ga) sifatli biokimyoviy tarkibda hamda suvdan samarali foydalanishni tomchilatib sug'orish usuli mulchalangan (ayniqsa qora plyonka bilan) variantlar ta'minlanishi ma'lum bo'ldi.*

***Kalit so'zlar.** Sug'orish usuli, mulchalash, sug'orish tartibi, o'suv davri, barg sathi, mahsuldorlik, qo'shimcha hosil, meva biokimyoviy tarkibi.*

***Аннотация.** Цель исследования – изучение влияния бороздкового и капельного способов орошения и мульчирования светопрозрачными и черными пленками на параметры режимов орошения, роста, развития растений, образование площади листовой поверхности, элементов продуктивности (масса ботвы, корней и плодов), общая и товарная урожайности, биохимический состав урожая, выход урожая на 1 м³ поливной воды или расход поливной воды на 1 ц урожая сортов томата Волгоградский 5/95 и Мустакиллик-28. В статье изложены итоги изучения влияния различных способов орошения и видов мульчирования на рост, развитие и урожайность сортов томата Волгоградский 5/95 и Мустакиллик-28. Выявлено, что при капельном способе орошения и мульчировании черной пленкой у обоих сортов томата отмечены наиболее высокорослые (70,7-73,7 см), площади листовой поверхности (0,75-0,77 м²), ветвистые (4,9-5,1 шт.), мощной корневой системы (116-118 г), ботвы (491-493 г), продуктивные (593-598 г) кусты растений. При этом вегетационный период ускоряется на 4-5 дней по сравнению с вариантом без мульчирования, и способствует самому высокому урожаю (33,5-43,6 т/га) с хорошим биохимическим составом, а также рациональному использованию поливной воды.*

***Ключевые слова:** способ орошения, мульчирование, режим орошения, вегетационный период, продуктивность, прибавка урожая, биохимический состав плодов.*

***Abstract.** The objective of the study is to investigate the effect of furrow and drip irrigation methods and mulching with translucent and black films on the parameters of irrigation regimes, plant growth and development, formation of leaf surface area, productivity elements (tops, roots and fruits weight), total and marketable yields, biochemical composition of the crop, yield per 1 m³ of irrigation water or irrigation water consumption per 1 centner of yield of tomato varieties Volgogradskiy 5/95 and Mustakillik-28. The article presents the results of the study of the effect of various irrigation methods and mulching types on the growth, development and yield of tomato varieties Volgogradskiy 5/95 and Mustakillik-28. It was found that with drip irrigation and mulching with black film, both tomato varieties had the tallest (70.7-73.7 cm), leaf surface area (0.75-0.77 m²), branched (4.9-5.1 pcs.), powerful root system (116-118 g), tops (491-493 g), productive (593-598 g) plant bushes. At*

the same time, the vegetation period is accelerated by 4-5 days compared to the option without mulching, and contributes to the highest yield (33.5-43.6 t/ha) with a good biochemical composition, as well as rational use of irrigation water.

Key words: irrigation method, mulching, irrigation regime, growing season, productivity, yield increase, biochemical composition of fruits.

Kirish. Sabzavot ekinlari tuproq namligiga talabchan bo'lib, bu o'simlik to'qimalarida suvning ko'pligi (65-95%), barglar sathining kattaligi, og'izchalarning ko'pligi, transpirasiyaning jadal borishi, ildiz tizimining tuproqda yuza joylanganligi bilan harakterlanadi [7].

Sug'oriladigan dehqonchilik sharoitida suvdan, yerdan, texnika, o'g'it va ishchi kuchidan samarali foydalanish sabzavot ekinlarini to'g'ri tanlash, o'simlikni o'suv davri davomida yetarli namlik bilan ta'minlashga bog'liq [6,7].

Sabzavot ekinlarini, ayniqsa ko'chatlari bilan o'stiriladigan karam, pomidor kabilarni o'z vaqtida va me'yorida tekis bir xil suv bilan ta'minlab, barqaror, mo'l va sifatli hosil olish ko'p jixatdan sug'orish tartiboti, texnologiyasi va usullarini ishlab chiqishga va keng joriy etishga bog'liq.

Keyingi yillarda mamlakatimizda sabzavotlarni egatlab sug'orish bilan istiqbolli usul sifatida tomchilatib sug'orish joriy etilmoqda. Chunki, tomchilatib sug'orish suvni 40-60% tejash, irrigatsion eroziyaga qarshi kurashish, begona o'tlarni yo'qotishga, qator orasini ishlashni minimallashtirish, o'g'it, gerbitsid va fungitsidlardan samarali foydalanish kabilarga imkon yaratishi ma'lum.

Qashqadaryo viloyati sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlar sharoitida pomidor ekinini turli sug'orish usullarida va har xil mulchalash turlarida o'stirilganda o'simlik o'sishi va hosildorligiga ta'siri yetalicha o'rganilmagan. Shuni hisobga olib, biz 2023-2024 yillar davomida Qarshi tumani Beklar MFY Rajab Mustafoyev tomorqa xo'jaligi qadimdan sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlar sharoitida maxsus dala tajribasi o'tkazdik.

Materallar va metodlar. Tadqiqotning maqsadi - pomidor Volgogradskiy 5/95 va Mustaqillik-28 navlarini egatlab va tomchilatib sug'orish usullarida shaffof va qora plyonkalar bilan mulchalashning pomidor ekinini sug'orish

tartiboti ko'rsatkichlariga, o'simlikning o'sishi, rivojlanishi, barg sathi hosil bo'lishi, mahsuldorlik elementlari bir tup ildiz, palak va meva hosiliga umumiy va tovar hosildorligiga, pishgan mevaning biokimyoviy tarkibiga 1 m³ suvga hosil chiqimi yoki 1 s hosilga suv sarfini o'rganishdan iborat.

Tadqiqot obyekti sifatida ikkita sug'orish usuli (egat va tomchilatib), 3 ta (mulchasiz (nazorat), yorug'lik o'tkazuvchi shaffof va qora plyonka bilan mulchalash) variantlarida pomidor Volgogradskiy 5/95 va Mustaqillik-28 navlari 1-repraduksiya urug'laridan yetishtirilgan 5-7 chinbargli ko'chatlar olindi.

Egatlab va tomchilatib sug'orish usullarida egatlar uzunligi 90 m qilib olinib, har 30 m mulchasiz, shaffof va qora plyonka bilan yopildi. So'ngra ko'chatlar o'tkazildi. Ekish 70x20 sm tartibda 26-martda amalga oshirildi. Delyankalar maydoni 84 m² (mulchalash bo'yicha), 42 m² (navlar bo'yicha), sug'orish usuli bo'yicha esa 252 m². Takrorlar soni 3 ta bo'ldi. Ikkala sug'orish usulida sug'orish tartiboti cheklangan dala nam sig'imi (ChDNS) iga 65-75-80%, ya'ni ko'chat o'tkazilgandan gullashgacha 65%, gullashdan pishish boshlanguncha 75%, pishish boshlangandan oxirgi terimgacha 85 % ushlandi.

Tajriba dalasida barcha agrotexnik tadbirlar, kuzatish, o'lchash, hisoblash va tahlillar umumqabul qilingan uslublar va agrotavsiyalar asosida olib borildi [1,2,3,4,5].

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Sug'orish oldi tuproq namligidagi farqlanish 2-3% dan oshmadi. Sug'orish sxemasi ikkala o'rganilgan pomidor navlarida ham egatlab sug'orilganda mulchasiz variantda 15 marta sug'orilib 2-2-11, yorug'lik o'tkazuvchi shaffof va qora plyonka bilan mulchalanganda esa 11 marta sug'orilib, 1-1-9 ni tashkil etdi. Tajriba dalasining 0-50 sm qatlamida ChDNS 21,46 % ni tashkil qilib, sug'orish me'yorlari egatlab sug'orilganda ko'chat o'tkazilgandan gullashgacha bo'lgan davrda 803-818,

"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

“gullashdan pishishgacha” davrda 562-582, pishish boshlangandan oxirgi terimgacha bo‘lgan davrda esa 450-487 m³/ga bo‘lib, tomchilatib sug‘orishda esa 0-50 sm tuproq qatlamida namlikni belgilangan me’yorda, ya’ni 1-davrda 65% da saqlash uchun 340-404, ikkinchi davrda 75% da ushlab uchun 242-291 va 3-davrda 80% ni ta’minlash uchun 221-238 m³/ga me’yorda sug‘orildi. Suv sarfini hisoblash “Chipoletti” suv o‘lchagichi yordamida amalga oshirildi.

Sug‘orish usullari va mulchalash turlari pomidor navlarining o‘shishi, rivojlanishi va mahsuldorligiga sezilarli ta’sir etishi aniqlandi (1-jadval).

Pomidor Volgogradskiy 5/95 navi egatlab sug‘orilib, mulchasiz o‘stirilganda o‘sv davri 67 kunni, shaffof plyonka bilan mulchalanganda 65 kunni, qora plyonka bilan mulchalanganda 62 kunni, ya’ni mulchasiz variantga nisbatan 2-5 kunga jadallshgani kuzatildi. Pomidor

Mustaqillik-28 navida ham ushbu qonuniyat qayd etildi va o‘sv davri 58-63 kunni tashkil qildi.

Tomchilatib sug‘orish usulida ikkala o‘rganilgan pomidor navlarida o‘sv davri egatlab sug‘orishga nisbatan 1-3 kunga tezlashgani aniqlanib, mulchasiz variantda 61-65 kunni, shaffof plyonka bilan mulchalanganda 59-63 kunni, qora plyonka bilan mulchalanganda esa 56-61 kunni tashkil etishi qayd etildi.

O‘simlik bo‘yi, barg sathi va yon shoxlar soni egatlab va tomchilatib sug‘orish usullarida qora plyonka bilan mulchalangan variantda eng yuqori bo‘lishi kuzatildi.

Pomidor o‘rganilgan Volgogradskiy 5/95 va Mustaqillik-28 navlarida eng baland bo‘yli (70,7-73,2 sm), barg sathili (0,75-0,77 m²) va sershoxli (4,9-5,1 dona) o‘simliklar tomchilatib sug‘orilganda qora plyonka bilan mulchalanganda olindi.

1-jadval

Sug‘orish usullari va mulchalash turlarining pomidor navlarining o‘shishi, rivojlanishi va mahsuldorligiga ta’siri

Sug‘orish usuli	Mulchalash turi	O‘sv davri, kun hisobida	O‘simlik bo‘yi, sm	Bir tupning barg sathi, m ²	Yon shoxlar soni, dona	Bir tupning, g hisobida		
						ildiz vazni	palak vazni	meva hosili
Volgogradskiy 5/95 navida								
Egatlab sug‘orish	Mulchasiz (nazorat)	67	62,6	0,68	4,2	106	444	532
Egatlab sug‘orish	Shaffof plyonka bilan	65	65,7	0,72	4,4	109	465	558
Egatlab sug‘orish	Qora plyonka bilan	62	67,4	0,75	4,6	111	473	586
Tomchilatib sug‘orish	Mulchasiz (nazorat)	65	64,1	0,70	4,5	110	460	561
Tomchilatib sug‘orish	Shaffof plyonka bilan	63	68,0	0,74	4,8	115	482	585
Tomchilatib sug‘orish	Qora plyonka bilan	61	70,7	0,77	4,9	118	491	598
Mustaqillik 28 navida								
Egatlab sug‘orish	Mulchasiz (nazorat)	63	65,1	0,65	3,9	104	436	514
Egatlab sug‘orish	Shaffof plyonka bilan	61	68,0	0,69	4,2	107	458	540
Egatlab sug‘orish	Qora plyonka bilan	58	72,2	0,71	4,5	110	467	572
Tomchilatib sug‘orish	Mulchasiz (nazorat)	61	68,8	0,68	4,3	108	461	553

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Tomchilatib sug'orish	Shaffof plyonka bilan	59	70,7	0,72	4,8	113	480	578
Tomchilatib sug'orish	Qora plyonka bilan	56	73,2	0,75	5,1	116	493	593

Pomidor navlarining mahsuldorlik ko'rsatkichlari tajriba variantlari, ya'ni sug'orish usullari va mulchalash turlari bo'yicha keskin farqlanib, baquvvat ildiz (111-118 g), palak vazni (467-493 g) hamda mahsuldorlik (561-598 g) egatlab va tomchilatib sug'orish usullarida qora plyonka bilan mulchalanganda qayd etildi. Eng past mahsuldorlik ko'rsatkichlari, ya'ni ildiz vazni (104-106 g), palak massasi (436-444 g) va mahsuldorlik (514-532 g) egatlab sug'orilganda mulchasiz variantda pomidor ikkala navlarida ham olindi. Turli egatlab va tomchilatib sug'orish usullari va mulchalash turlarida pomidor navlarining hosildorligi gektaridan 26,5 dan 43,6 tonnagacha farqlandi (2-jadval).

Egatlab sug'orilganda shaffof plyonka bilan mulchalash navlar bo'yicha 3,5-3,7 t/ga yoki 111,8-114,0 %, qora plyonka bilan mulchalash esa, 5,9-6,2 t/ga yoki 118,8-123,4 %

qo'shimcha hosildorlikni ta'minlagan bo'lsa, tomchilatib sug'orish usulida bu ko'rsatkich 3,9-4,7 (113,0-113,2%) va 6,6-7,4 t/ga (120,4-122,3%) ni tashkil etdi.

Tomchilatib sug'orish usuli egatlab sug'orishga nisbatan mulchalash variantda navlar bo'yicha 3,1-4,8 t/ga, shaffof plyonka bilan mulchalanganda 3,3-5,8 t/ga, qora plyonka bilan mulchalanganda esa 3,5-6,3 t/ga qo'shimcha hosil olishni ta'minladi. Eng yuqori hosildorlik (36,2-43,6 t/ga) sifatli biokimyoviy tarkib bilan ikkala o'rganilgan pomidor navlarida ham tomchilatib sug'orish usulida qora plyonka bilan mulchlangan variantda olinishi ma'lum bo'ldi. Shunda sug'orish uchun ketgan har 1 m³ suvga hosil chiqimi eng yuqori (8,96-10,79 kg) yoki 1 sentner hosil uchun sarflangan suv miqdori eng kam (9,3-11,2 m³) ni tashkil etdi.

2-jadval

Sug'orish usullari va mul'chalash turlarining pomidor navlarining hosildorligi va sifatiga ta'siri

Sug'orish usuli	Mulchalash turi	Hosildorlik, t/ga	Nazoratga nisbatan qo'shimcha hosil				Meva biokimyoviy tarkibi				Mavsumiy sug'orish me'yori, m ³ /ga	1 m ³ suvga hosil chiqimi, kg	1 s hosilga suv sarfi, m ³
			mulchalash bo'yicha		sug'orish bo'yicha		quruq modda, %	qand, %	"C" vitamini, mg/%	nitratlar, mg/kg			
			t/ga	%	t/ga	%							
Volgogradskiy 5/95 navida													
Egatlab sug'orish	Mulchasiz (nazorat)	26,5	-	100,0	-	100,0	6,7	4,5	27,20	47,6	7961	3,33	30,0
Egatlab sug'orish	Shaffof plyonka bilan	30,1	3,6	114,0	-	100,0	6,9	4,6	26,64	52,8	6040	4,98	20,0
Egatlab sug'orish	Qora plyonka bilan	32,7	6,2	123,4	-	100,0	7,1	4,8	30,28	50,4	5913	5,53	18,1
Tomchilatib sug'orish	Mulchasiz (nazorat)	29,6	-	100,0	3,1	111,7	6,8	4,6	32,48	45,4	4824	6,13	16,3
Tomchilatib sug'orish	Shaffof plyonka bilan	33,5	3,9	113,2	3,3	110,9	7,0	4,8	35,66	48,7	4359	7,69	13,0

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Tomchilatib sug'orish	Qora plyonka bilan	36,2	6,6	122,3	3,5	110,7	7,2	4,9	37,10	48,7	4040	8,96	11,2
Mustaqillik 28 navida													
Egatlab sug'orish	Mulchasiz (nazorat)	31,4	-	100,0	-	100,0	6,2	4,4	31,84	54,1	7961	3,94	25,4
Egatlab sug'orish	Shaffof plyonka bilan	35,1	3,7	111,8	-	100,0	6,4	4,5	34,66	58,8	6040	5,81	17,2
Egatlab sug'orish	Qora plyonka bilan	37,3	5,9	118,8	-	100,0	6,7	4,6	40,14	62,6	5913	6,31	15,9
Tomchilatib sug'orish	Mulchasiz (nazorat)	36,2	-	100,0	4,8	115,3	6,6	4,5	36,82	52,4	4824	7,50	13,3
Tomchilatib sug'orish	Shaffof plyonka bilan	40,9	4,7	113,0	5,8	116,5	6,9	4,7	39,19	55,2	4359	9,38	10,7
Tomchilatib sug'orish	Qora plyonka bilan	43,6	7,4	120,4	6,3	116,9	7,0	4,7	41,54	58,6	4040	10,7 9	9,3

Xulosalar. Pomidor navlarining o'sishi, rivojlanishi, barg sathi hosil bo'lishi, ildiz, palak shakllanishi, mahsuldorlik ko'rsatkichlari sug'orish usuli hamda mulchalash turlariga bog'liq ekan. Eng baland bo'lyi (70,7-73,7 sm), barg sathili (0,75-0,77 m²), shoxlangan (4,9-5,1 dona), baquvvat ildizli (116-118 g), palakli (491-493 g), mahsuldor tuplar (593-598 g) tomchilatib sug'orish usulida qora plyonka bilan

mulchalanganda kuzatildi. Shunda o'suv davri mulchasiz variantga nisbatan 4-5 kunga jadallashishi aniqlandi. Eng yuqori hosildorlik (33,5-43,6 t/ga) sifatli biokimyoviy tartibda hamda suvdan samarali foydalanishni tomchilatib sug'orish usulida mulchalangan (ayniqsa qora plyonka bilan) variantlarda kuzatildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Azimov B.J., Azimov B.B. va boshqalar. Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlarida tajribalar o'tkazish uslubi. Professor R.A.Nizomov umumiy tahriri ostida. Uslubiy qo'llanma. Toshkent. "Baktria press". 2023. -B.264.
2. Белик В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. Москва., 1992. – С.320.
3. O'zR huzurida ekishga tavsiya etilgan q.-x.ekinlar Davlat reyestri. Toshkent, 2025. -B.98.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва. Агропромиздат. 1985(2011). –Б. 351.
5. Литвинов С.С.. Методика полевого опыта в овощеводстве. Москва. 2011. –С.648.
6. Nizomov R.A. Pomidor yetishtirish (ochiq maydonda). Toshkent., 2021. –B.82.
7. Ostonaqulov T.E., Zuyev V.I., Qodirxo'jayev O.K. Mevachilik va sabzavotchilik (Sabzavotchilik). Darslik. Toshkent. 2019. –B.552.